

MAKTAB TA'LIMIDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING ZAMONAVIY
PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Karomatov Axror Akram o'g'li

Toshkent viloyati pedagogik mahorat markazi
"Aniq va tabiiy fanlarni metodikasi" o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18231256>

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim muassasalarida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik ahamiyati yoritilgan. Sun'iy intellekt asosidagi ta'limiy platformalar orqali o'quv jarayonini individuallashtirish, baholash tizimini takomillashtirish hamda o'quvchilarda zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, sun'iy intellektdan foydalanish jarayonida yuzaga keladigan muammolar va ularni bartaraf etish masalalariga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: maktab ta'limi, sun'iy intellekt, raqamli ta'lim, innovatsion texnologiyalar, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim.

Kirish. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta'lim tizimida yangi yondashuvlar va innovatsion vositalarni joriy etishni taqozo etmoqda. Ayniqsa, maktab ta'limida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonini samarali tashkil etish, ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olish imkonini bermoqda. Bugungi kunda sun'iy intellekt ta'lim jarayonida muhim yordamchi vosita sifatida e'tirof etilmoqda.

Asosiy qism. Maktab ta'limida sun'iy intellektdan foydalanish shaxsga yo'naltirilgan ta'limni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. An'anaviy ta'limda barcha o'quvchilarga bir xil o'quv material va sur'at taklif etilgan bo'lsa, sun'iy intellekt asosidagi adaptiv tizimlar har bir o'quvchining bilim darajasi va o'zlashtirish imkoniyatlarini tahlil qilish asosida individual ta'lim trayektoriyasini shakllantiradi.

Sun'iy intellekt asosida ishlovchi avtomatlashtirilgan baholash tizimlari o'quvchilar bilimni tezkor va xolis baholash imkonini yaratadi. Test, yozma va amaliy topshiriqlarni tahlil qilish orqali o'quvchining bilim darajasi aniqlanib, kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar beriladi. Bu esa ta'lim jarayonining shaffofligi va samaradorligini oshiradi.

Virtual yordamchilar va raqamli ta'lim platformalari o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ular o'quvchilarga darsdan tashqari vaqtda bilimlarni mustahkamlash, murakkab mavzularni qayta o'rganish imkonini beradi. Natijada o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, muammoni tahlil qilish va kreativ yondashuv kabi muhim kompetensiyalar shakllanadi.

Shu bilan birga, sun'iy intellekt texnologiyalarini maktab ta'limiga joriy etish o'qituvchilardan yuqori darajadagi raqamli savodxonlikni talab etadi. O'qituvchi sun'iy intellektdan foydalanishda nazorat qiluvchi va yo'naltiruvchi rolini saqlab qolishi lozim. Axborot xavfsizligi, o'quvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish ham muhim masalalardan hisoblanadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, maktab ta'limida sun'iy intellektdan samarali foydalanish ta'lim jarayonining sifatini oshirish, o'quvchilar bilimni chuqurlashtirish va zamonaviy kompetensiyalarga ega bo'lgan shaxsni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Yanvar, 2026-yil

Sun'iy intellekt o'qituvchini almashtirmaydi, balki uning pedagogik faoliyatini qo'llab-quvvatlovchi innovatsion vosita sifatida xizmat qiladi. Shu bois, ushbu texnologiyalarni ta'lim jarayoniga ilmiy asoslangan va tizimli tarzda joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi. — Toshkent, 2020.
2. Salimova T. A., Qodirov A. A. Raqamli ta'lim muhitida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari // Pedagogik ta'lim. — 2022. — №4. — B. 45–49.
3. Karimov U. U. Ta'lim jarayonini raqamlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalarining pedagogik ahamiyati // Zamonaviy ta'lim. — 2023. — №2. — B. 18–22.
4. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. — 4th ed. — Pearson Education, 2021.
5. Holmes W., Bialik M., Fadel C. Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. — Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019.
6. Luckin R., Holmes W., Griffiths M., Forcier L. Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education. — Pearson Education, 2016.
7. UNESCO. Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities for Sustainable Development. — Paris: UNESCO Publishing, 2019.
8. OECD. Education and Artificial Intelligence: Students, Teachers and School Systems. — Paris: OECD Publishing, 2021.
9. Pane J. F., Steiner E. D., Baird M. D. et al. Informing Progress: Insights on Personalized Learning Implementation and Effects. — RAND Corporation, 2017.
10. Woolf B. P. Building Intelligent Interactive Tutors: Student-Centered Strategies for Revolutionizing E-Learning. — Morgan Kaufmann, 2010.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH